

MEANING, DEFINITION AND CONCEPTS OF COLONIALISM

Venkatesh B.G

Associate Professor, Department of History, Government First Grade College, Turuvekere-572227

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

The concept of colonialism is very complex. But its study is still relevant today. There are no books that explain the concept of colonialism in detail. The concept of colonialism applies to the period after the sixteenth century. The development of science and technology, geographical exploration, etc., that developed since the sixteenth century, made European countries increase their activities in Asia, Africa, and America. The changing situation in Europe changed the colonial areas. This change shook all the spheres of life of the people of the colonial area. That is, the social, political, and economic aspects could not remain in their previous form. The present article aims to discuss the hidden intentions behind the proposition of the concept of colonialism.

Keywords: colonialism, monarchy, settlement, socialist, nationalism.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.ಜಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರುವೇಕೆರೆ-೫೭೨೨೨೭

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮುಂತಾದವು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು

ಅಮೇಕಾರಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ವಸಾಹತು, ಸಮಾಜವಾದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮೊದಲು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತ್ವಗಳಿದ್ದವು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಯುರೋಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮಂತೆ ಬೆಳೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು, ಅನಾಗರಿಕ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಸಾಹತು ಜನರನ್ನು ಅಬ್ರಾಜಿನಲ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾರ್ಬರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯವಿತ್ತು. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಜನ ವರ್ಗವು ಅನ್ಯ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವುದೇ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶೋಷಣೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

೧೯೨೦ರ ದಶಕದ ನಂತರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಂಜೆಲ್ಸ್‌ರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೋಷಣೆಯ ಆಯಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಎಳೆ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಆರ್.ಜಿ. ರಾನಡೆ, ಜೋಷಿ, ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದತ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ವಸಾಹತು ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದವು. ೧೯೪೦ರ

ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಪಿ. ದತ್ತವರು ಇಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಎ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಗರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರವಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್‌ಚಂದ್ರರು ಪ್ರಮುಖ ನವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಪಿನ್‌ಚಂದ್ರವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೇನು?, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ವಸಾಹತು ರಾಜ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ತಿರುಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಪಿನ್‌ಚಂದ್ರವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಆರಂಭವು ಮಧ್ಯಕಾಲವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಆಗೇಂದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತೇ? ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಯಿತೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ವಾದಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆರಂಭದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮೊಗಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದರು.

ವಸಾಹತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಕೃಷಿ, ನಾಶಹೊಂದಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಗಮಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ವಸಾಹತುವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಸಾಹತುಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ವಾದಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಕೀಳೆಂದು ನೋಡುವುದು ಈ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬಂಡವಾಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸಾಹತು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳ ಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಯುರೋಪಿನ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ವಾದವು ಆಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ವಸಾಹತು ಕಾಲವು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮೈಗೂಡಿಕೊಂಡರೆ ಉಳಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕರಣದಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಕೈಗಾರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಸಹ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರಕಗೊಳಿಸಿತು. ವಸಾಹತುನಾಡು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾಡುಗಳೆರಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ವಸಾಹತುಗಳು ಬಡತನಕ್ಕಿಳಿದವು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ರೂಪಿತವಾದವು ಎಂಬುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕಾಂಶವು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ತಾರಕೇಶ್ವರ ವಿ.ಬಿ., ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೬.
2. ನರೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್., ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೨೫.
3. ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೆ (ಪ್ರ.ಸಂ.), ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೧೦.

4. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ (ಅನು), ಶೆಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯಾ (ಮೂಲ), ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈದ್, ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ, ೨೦೨೦.
5. ವಿಜಯಪೂರ್ಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ (ಪ್ರ.ಸಂ), ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪುಟ-೧, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೧೦.